

BRINCOS ELETRÔNICOS BOVINOS: UM ESTUDO ESTRATÉGICO PARA EXPORTAÇÃO DE KITS PARA NOVOS MERCADOS INTERNACIONAIS

Melissa Pereira de Sousa, Simone Rodrigues Eliazar, José Abel de Andrade Baptista
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, melissaasheley@gmail.com
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, monyeliazar@gmail.com
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, abel_baptista@yahoo.com.br

RESUMO. Este trabalho apresenta uma metodologia na incorporação de conhecimento e prática nos processos de uma ferramenta muito útil para os pecuaristas na identificação e rastreamento de seus rebanhos, o chamado kit de identificação eletrônica para bovinos.

Para demonstrar a eficácia dessa ferramenta na pecuária foram realizadas pesquisas bibliográficas nos principais mercados produtores e exportadores de carne bovina do mundo e coletadas informações sobre os produtos e suas finalidades. Para descrever cada item que compõe o Kit, utilizamos as informações presentes no site da empresa AnimallTag, Embrapa e os autores Zanholo e Machado. Com base neste estudo, foi possível observar que o conhecimento teórico aliado a uma prática dos produtos AnimallTag são altamente tecnológicos e inovadores, trazem praticidade, são viáveis, são de uso comercial extensivo e garantem a qualidade do produto final a ser exportado.

Palavras-chave. Kits de identificação eletrônica para gados, Principais mercados mundiais, Pecuaristas exportadores.

ABSTRACT. *This work presents a very useful tool to cattle ranchers in the identification and tracking of their herds, the so, called electronic identification kit for cattle. In order to demonstrate the effectiveness of this tool in the cattle ranch, bibliographical researches were carried out on the main producing and exporting markets of bovine meat in the world and collected information about the products and their purpose. To describe each item that composes the Kit, we use the information present on the website of the company AnimallTag, Embrapa and the authors Zanholo and Machado. Based on this study, it was possible to observe that AnimallTag products are highly technological and innovative, bring practicality, prove viable, are of extensive commercial use and guarantee the quality of the final product to be exported*

Keywords. *Electronic identification kits for cattle, Main world markets, Pecuaristas exporters.*

1. INTRODUÇÃO

Desde o início da evolução humana a dependência de processos de aprendizado mediante a visualizações e práticas repetitivas contribuíram para o conhecimento e formação da sociedade em que vivemos.

O conhecimento deriva da informação que possui um papel fundamental em melhoramentos dos processos produtivos. A teoria aliada a prática promove novas descobertas que a cada dia facilitam a maneira de viver e de produzir as necessidades humanas em menor escala de tempo (Borges 2000).

O site procreate.com.br descreve um levantamento em 18 de Março de 2018, sobre a criação de gado como uma das mais velhas profissões conhecida no mundo todo, surgindo da necessidade do homem em domesticar o gado para a obtenção de seu próprio alimento.

A atividade dos caçadores-coletores muito anterior à pecuária já existiam há cerca de 100.000 anos e, a princípio aprenderam a aprisionar os animais vivos para posteriormente abatê-los; mais adiante perceberam a possibilidade de administrar a sua reprodução. Nos primeiros estágios da pecuária, notava-se que o homem ainda continuava nômade, e na maioria das vezes conduzia seus rebanhos domesticados em suas perambulações, já não procurando a caça, mas sim novas pastagens para alimentar o rebanho (Miranda-2010).

Á pecuária é um conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais domésticos com fins econômicos, que são comercializados e abastecerão o mercado consumidor mundial (Lobô-2016). Esse ramo produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros (Brandoli-2016).

Visando especialmente, a segurança da cadeia alimentar, Bacellar (2004) ressalta que o mundo passou a ter uma nova preocupação: a necessidade de identificar e conhecer a procedência dos alimentos que chegam à mesa do consumidor. Diante disso, o proprietário ou detentor dos animais deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar o bem-estar dos animais ao seu cuidado e garantir que não sejam causadas dores, lesões ou sofrimentos desnecessários (Cordeiro-2011).

A identificação eletrônica dos animais surgiu então como um método inovador, contribuinte para o estabelecimento de um sistema de certificação com base na rastreabilidade de informações ao longo da cadeia produtiva da carne. A incorporação dessas informações sobre o processo de produção,

tornará a rastreabilidade da carne bovina mais completa e segura, assegurando benefícios para todos os segmentos do mercado (Machado, Nantes, e Machado 2001).

2.MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa será composta por bibliografias que tem como objetivo, primeiramente, apresentar os principais mercados produtores e exportadores de carne bovina no mundo, em seguida demonstrar a importância do conhecimento da identificação e rastreabilidade na pecuária, apresentando ferramentas eficazes que proporcionem praticidade ao pecuarista na administração de seu rebanho, para que o mesmo possa assegurar a qualidade dos seus produtos aos seus clientes, intensificando assim a exportação de carne.

A informação e o conhecimento também passou a ser considerada um recurso estratégico muito poderoso para alavancar as competições nos mercados mundiais desempenhando um papel fundamental na competitividade global (Carvalho e Kaniski; 2000).

2.1.PRINCIPAIS MERCADOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE CARNE BOVINA

Segundo pesquisas realizadas no site *BeefPoint e Farmnews (2019)*, estima-se que o rebanho bovino mundial possuam 998,31 milhões de animais; e que até o final de 2019 alcance uma estimativa maior que 1.002,72 bilhão de cabeças.

Em primeiro lugar está a Índia, que é considerada o maior país em rebanho bovino do Mundo e que representa 30,70% do total incluindo o rebanho de búfalo, seguido do Brasil na qual representatividade mundial é de 23,15%, ou seja, juntas correspondem no cenário mundial mais de 53,85%. A China vem em terceiro representando os 9,0%, em quarto lugar está os Estados Unidos com 9,4% e em quinto a União Europeia 8,74%. Aos quais juntos compõem a soma de mais 80% desses animais (Formigoni- 2019). Observe a tabela 1 abaixo:

TABELA 1 – REBANHO BOVINO, EM MILHÕES DE ANIMAIS

Mundo		986,77	
Rank	País	2019	%
1	Índia	306,70	30,70%
2	Brasil	238,15	23,15%
3	China	90,00	9,0%
4	Estados Unidos	94,76	9,4%
5	União Européia	87,40	8,74%
6	Argentina	53,80	5,46%
7	Austrália	25,73	2,57%
8	Rússia	18,05	1,80%
9	México	16,5	1,65%
10	Turquia	14,04	1,41%
11	Canadá	12,1	1,21%
12	Uruguai	11,84	1,19%
13	Nova Zelândia	8,15	0,82%
14	Egito	5,24	0,52%
15	Belarus	4,31	0,42%

FONTE - FORMIGONI (2019)

Os Chineses também obtiveram um crescimento produtivo de 9% de acordo com a *Farmnews (2019)* de carne bovina nos últimos 6 anos. Entretanto, esse crescimento não supre a demanda, que obteve uma evolução no consumo de 30% ao ano; por isso é um dos principais importadores mundiais adquirindo mais de 1 milhão de toneladas por ano (Formigoni-2019).

Em 2017 o Ministro da Agricultura Blairo Maggi declarou em entrevista ao jornal *Folha de São Paulo* que as exportações de carne bovina brasileira para a China anualmente possui o valor estimado de R\$1,7 bilhões reais e que poderíamos dobrar o faturamento caso a China implementasse 80 plantas frigoríficas em seu país que ainda não possuem a carne bovina. Mediante essas informações neste mesmo ano foi acordado com o governo Chinês sua implementação (Uribe-2017).

Em setembro de 2019 a China e o GACC (órgão de sanidade chinês) habilitou o recebimento de mais de 25 plantas frigoríficas brasileiras para venda de carne totalizando 89 plantas frigoríficas com exportações imediatas (Comperural-2019).

Os EUA em atividade de produção de carne bovina são muito eficientes; mesmo sendo o quarto

maior rebanho do planeta produz cerca de 12,7 milhões de toneladas ao ano (19,20% do que é produzido no mundo).

O Brasil, União Européia, China e Índia completam a lista dos principais produtores de carne bovina, com 9,8, 7,8, 6,9 e 4,2 milhões de toneladas anuais, respectivamente, como mostra na Tabela 2 abaixo (Formigoni-2019).

TABELA 2 – PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA, EM MILHÕES DE TON.

Mundo		60,48	
Rank	País	2019	%
1	Estados Unidos	12,6	19,20%
2	Brasil	9,28	15,35%
3	União Européia	7,85	12,98%
4	China	6,9	11,41%
5	Índia	4,25	7,03%
6	Argentina	3,81	6,20%
7	Austrália	2,07	3,43%
8	México	1,88	3,11%
9	Paquistão	1,75	2,89%
10	Turquia	1,58	2,62%
11	Rússia	1,34	2,22%
12	Canadá	2,34	2,4%
13	África do Sul	0,93	1,55%
14	Colômbia	0,84	1,40%
15	Nova Zelândia	0,64	1,07%

FONTE - FORMIGONI (2019)

De acordo com o site *Farmnews*, dentre os maiores exportadores de carne bovina no mundo está lado a lado com Brasil, a Índia, que apesar de exportar boa parte carne de bubalinos, acaba por competir com o mercado bovino. Posteriormente, destaca-se a Austrália na lista dos 3 principais exportadores, mas com uma diferença considerável em relação aos 2 países citados. Em 2019, as exportações Australiana giravam em torno de 90.100 milhões de toneladas de carne bovina.

Diante de todo contexto é importante destacar ainda, que apenas 4 países embarquem mais de 1,0 milhão de toneladas de carne bovina anualmente (Brasil, Índia, Austrália e EUA), e os 5 maiores

países exportadores de carne em 2016, que inclui a Nova Zelândia, onde suas participações somam aproximadamente 70,9% do total de carne embarcada, o que destaca a extrema importância desses países no mercado mundial de carne bovina. Podemos observar na Figura 1 abaixo a participação dos 10 principais países exportadores de carne bovina (Formigoni-2019).

FIGURA 1 – PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA (%)
FONTE - FARMNEWS 2019

Nesse mercado atual extremamente competitivo entre os exportadores, a qualidade do produto é uma questão fundamental e muito importante para garantir o sucesso das comercializações entre os países.

2.2. IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E RASTREABILIDADE

A identificação de animais vivos por meio de marcas corporais já era praticada pela maioria das civilizações antigas. A marcação de animais, sob o ponto de vista sanitário, só se desenvolveu mais tarde, em meados do século XVIII, por ocasião do desenvolvimento do comércio entre países e do aparecimento das grandes epizootias (peste bovina, morno, raiva, etc.). Apesar de não disporem dos métodos modernos de rastreabilidade, os governos faziam incidir pesadas sanções sobre aqueles que comercializavam animais doentes (Lima-2016). Ainda segundo Lima (2016), as técnicas e os artefatos de identificação evoluíram ao longo do tempo, assim como os sistemas de rastreabilidade que foram aperfeiçoados com o uso da informática.

O processo de rastreabilidade depende de premissas básicas para a sua concretização, que são: a identificação animal, o processamento, o gerenciamento e o armazenamento de dados e a auditoria

dos dados de campo (Cócaro e Jesus 2007). Atualmente, a identificação eletrônica individual do animal pode ser comparada a um “passaporte”, sendo única e garantindo a origem daquele bovino no mundo todo (Embrapa-2018). Observe a Figura 2 abaixo:

FIGURA 2 – BRINCO DE IDENTIFICAÇÃO BOVINO
FONTE - ANIMALLTAG 2018

Dessas premissas, a segunda está estreitamente ligada ao uso da tecnologia da informação, porém, independente da rastreabilidade, outros processos dentro da propriedade rural podem e vêm sendo informatizados, para auxiliar o gerenciamento da propriedade e o monitoramento de rebanhos bovinos (Cócaro e Jesus 2007).

De acordo com Lirani (2002, p.63-68)

Rastreabilidade é a capacidade de encontrar o histórico de localização e utilização de um produto, por meio de identificação registrada. No caso da carne bovina, ela consiste em um processo pelo qual a produção de carne é verificada (ou rastreada) desde o nascimento do bezerro até chegar ao consumidor, seja no mercado interno ou externo, possibilitando assim um reconhecimento da origem da carne e uma ferramenta para a constatação de qualidade.

Lirani (2008) afirma ainda, que a rastreabilidade é uma exigência comercial imposta pelo consumidor e uma importante ferramenta a ser utilizada pelo sistema sanitário do país. Como a inocuidade dos alimentos é uma das prioridades para a saúde pública, a rastreabilidade passou a ser uma exigência no ramo pecuário para garantir esse padrão de qualidade do produto. A importância se dá ao fato de que o rastreamento colabora com a localização dos responsáveis em casos de transtornos na segurança do alimento; e a qualidade e certificação cria aberturas dentro do setor de exportação gerando mais confiabilidade dos produtos que serão encaminhados para o exterior

(Resende Filho-2008).

O cenário internacional obteve há alguns anos atrás problemas de contaminação decorrentes de doenças como a gripe aviária e a “doença da vaca louca” (Encefalopatia Espongiforme Bovina–BSE), o que acabou afetando as exportações de carne bovina brasileira para a União Européia (UE) (Mendes-2006). Diante de alguns fatos como esse, foi que o Brasil criou em 2002 o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de origem da Carne Bovina e Bubalina (SISBOV), com a finalidade de certificar a qualidade da carne à outros países. Essa medida deve favorecer as exportações de carne bovina para mercados que exijam a rastreabilidade (Moraes-2002).

Neste segmento enfatizamos a empresa Animalltag, situada em São Carlos – SP, que criou juntamente com a Embrapa essa nova tecnologia de identificação e rastreamento, modernizando todo o processo de gestão, produção e qualidade.

2.3.PRODUTOS DE CONTROLE BOVINO COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA ANIMALLTAG

De acordo com pesquisas realizadas no site da empresa brasileira AnimallTag (2018), ela se dedica às mais diversas soluções tecnológicas para o agronegócio. Como por exemplo, a fabricação de produtos de sistema de identificação animal, que surgiu através de um projeto em parceria com a EMBRAPA afim de promover um melhor controle sanitário, proporcionando uma ampliação na busca de novos mercados internos e externos. Essa identificação eletrônica chegou como uma tecnologia bastante inovadora no rastreamento bovino, que quando comparada aos métodos tradicionais, proporciona uma série de vantagens (Silva-2010).

A descoberta originou um sistema de identificação e rastreabilidade denominado “TAG Ativo” já patentado, o qual é uma ferramenta tecnológica de reconhecimento e acompanhamento da circulação de animais (Brasil-2014).

Este aparelho eletrônico promove a troca de documentações exigidas no transporte do gado, das quais podemos citar: quantidades, identificação individual, peso, idade, origem, destino, hora e data de embarque e informações do veículo mesmo que o caminhão esteja em movimento. Além de que, adianta os processos de fiscalização nos postos de averiguação e sanidade do animal em até regiões afastada e sem infraestrutura; facilitando e beneficiando tanto o processo burocrático quanto em sua

otimização de tempo (Brasil-2014).

O TAG Ativo é colocado na orelha do bezerro após seu nascimento; e instalado através de um brinco eletrônico que emite uma radiofrequência ativando o sistema de armazenamento de informações criando o número do animal enviado para um leitor portátil com memória para armazenar milhares de informações (Brasil-2014).

O brinco é composto por duas partes que são unidas na orelha do animal através do alicate. Nesse processo de juntar as partes, a membrana no interior do brinco acaba se rompendo e então um medicamento cicatrizante no interior deste dispositivo é liberado para o ferimento na orelha do animal. Essa medida evita a miíase (também conhecida como bicheira), que é uma infecção provocada por larvas de moscas. Essa doença é considerada muito comum entre os bovinos e acaba surgindo principalmente em áreas chuvosas após o procedimento de perfuração da orelha (Oliveira - 2009).

Mediante os benefícios que os produtos AnimallTag proporcionam, a empresa vem se destacando no mercado mundial e, atualmente exporta para mais de 25 países dentre os quais possui 5 distribuidores com sede (Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai) permanecendo em busca de novos mercados internacionais para comercializar seus produtos, garantindo a qualidade e eficácia dos mesmos para satisfazer à todos os seus clientes (Animalltag-2019)

Os produtos comercializados pela AnimallTag são: brincos eletrônicos reutilizáveis de cabeça aberta, brincos invioláveis, de grande giro livre, arruelas eletrônica, leitores de brincos eletrônicos, software Sisgado, aplicativos etc. (Animalltag-2019).

2.4. Brincos Eletrônicos

Os brincos são fabricados de material poliuretano termoplástico de alta qualidade, fórmulas especiais e aditivos que impedem tanto a formação dos microorganismos no material como alterações climáticas. Também possuem proteção dos raios ultravioleta, são hermeticamente fechado e inviolável, alta resistência ao desgaste com grande flexibilidade e aumentam o contraste da impressão (Animalltag-2018).

Para a sua comercialização somente essas características não foram eficientes. A AnimallTag foi

atrás da certificação e está de acordo com as normas ISO 11784 - prefixo 963, e comprovar a qualidade e o desempenho dos seus microchips e leitores, para receber seu prefixo ICAR e emissão de microchip podendo ser gravado de fabrica com uma numeração única. Além disso, acompanha macho para fechamento na mesma cor escolhida e pode ser reutilizado quantas vezes quiser, basta cortar o macho que o prende à orelha do animal, e utiliza tecnologia FDX-B de acordo com a norma ISO 11785. (Animalltag-2018). O uso dos brincos de identificação é indicado aos criatórios comerciais, graças à facilidade de leitura e de recuperação dos após o abate dos animais (Animalltag-2018).

FIGURA 4 – BRINCOS ELETRÔNICOS REUTILIZÁVEIS
FONTE - ANIMALLTAG 2018

2.5. Leitor de Brincos Eletrônicos

O leitor de brincos eletrônicos modelo AT05, é de fácil manuseio com índice de proteção IP67 (significa que é resistente à poeira e à chuva) e suas leituras de identificadores eletrônicos e coleta dos eventos são feitas através do sistema Tabela do Peão (Animalltag-2018).

Seu design exclusivo em formato de bastão, com empunhadura de borracha, 3 botões de acionamento (para entrada de dados, leitura, armazenamento de 100.000 animais e eventos em sua memória). Com ponteira luminosa que indica leitura concluída com sucesso, e com sinal sonoro, possui diversas indicações no controle animal como: quais devem ser descartados através da função APARTAÇÃO; os que já foram trabalhados; os que estão acima o abaixo de um parâmetro de peso definido pelo usuário. Ainda, é compatível com balanças eletrônicas da Animalltag, com relógio interno para gravar data e hora juntamente com as leituras dos animais e eventos, bateria recarregável de Li+ com autonomia de mais de 8 horas de uso em campo, acompanha carregador 110/220V automático, cabo de comunicação RS232 e CD ROM com software para baixar os dados em seu computador e manual de instruções (Animalltag-2018).

FIGURA 5 – LEITOR DE BRINCOS ELETRÔNICOS
FONTE - ANIMALLTAG 2018

2.6. Software Sisgado

O Sisgado é uma ferramenta de software que é composto por um cd-rom e um tutorial que conduz ao usuário através das características e funções com suporte técnico e atualizações gratuitas (Animalltag-2018).

Para quem trabalha com gado bovino, o Sisgado é de suma importância para a viabilidade de um total controle de seus negócios por meio de interface simples, agradável e intuitiva. O software utiliza o Firebird 2.1.5 que é um banco de dados profissional com suporte para trabalho em rede que funciona com seus leitores de transponders (brincos), balanças eletrônicas AnimalITAG e com a Tabela do Peão; e ainda permite trabalhar com mais de uma fazenda. As suas funcionalidades são diversas; desde o cadastro de animais, controle de pesagens, produção de leite e reprodução (cobertura, inseminação, diagnóstico de prenhez, partos e abortos). E atividades sanitárias (vacinas e medicamentos, e suas carências, registro de movimentações, morte ou venda, função de controle de inventário, filtro rápido para localização dos animais e para ingresso de dados em lote). Facilita a produção de relatórios com filtros específicos e alta rastreabilidade por meio de arquivos XML para armazenagem alta de dados (Animalltag-2018).

FIGURA 6 - SOFTWARE SISGADO
FONTE - ANIMALLTAG 2018

2.7. Alicate Aplicador

O Alicate Aplicador de brincos da AnimallTag é feito liga de alumínio resistente e inclui duas agulhas extras, acompanha três peças de plástico que permitem a regulagem e adaptação a todos os tipos e dimensões de orelhas sendo aplicável a brincos comuns e eletrônicos. Para sua aplicação, o brinco deve centralizar as duas nervuras principais da orelha do animal oferecendo boas condições de retenção e de visualização (Animalltag-2018).

FIGURA 7 – ALICATE APLICADOR
FONTE - ANIMALLTAG 2018

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em virtude das informações e bibliografias apresentadas o trabalho permitiu claramente visualizarmos a importância do conhecimentos teóricos aliados com a prática. Onde se propôs a um estudo detalhado de todos os principais mercados produtores mundiais que; minuciosamente elaborou etapas desde o manuseio de informações comerciais até o conhecimento detalhado de cada produto. Este processo parte como ponto estratégico por meio de informações que promovem a ligação para o sucesso das competições no mundo global.

Nesta investigação o papel da AnimallTag teve como objetivo criar novos planejamentos estratégicos de negócios com mercados que não possuem esta tecnologia como por exemplo a Índia, EUA e China. Entretanto, há mais pesquisas a serem realizadas porque há necessidade de conhecimentos mais abrangentes como: leis internacionais de comercialização, polos de distribuição, cultura, logística, impostos, promoção da mercadoria, enfim diversos recursos a serem planejados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento das exportações mundiais de carne bovina e a forma como ocorre o processo de gerenciamento do produto desde o nascimento até o abate, nos leva a pensar o quão realmente a sociedade pode estar segura ao consumir um determinado produto.

Problemas envolvendo a contaminação das carnes há alguns anos atrás, levou alguns países a adotarem um sistema de identificação e certificação de origem. No Brasil, esse sistema é conhecido como (SISBOV), que garante a qualidade e a certificação do produto, criando aberturas dentro do setor de exportação, gerando mais confiabilidade na comercialização com o exterior e cumprindo as combinadas exigências que todos os mercados externos e internos impõem.

A utilização de ferramentas de identificação eletrônica tais como os brincos bovino, são eficazes, pois auxiliam o pecuarista na rastreabilidade e gerenciamento de seu rebanho, proporcionando eficiência, praticidade e garantia na qualidade das carnes.

O animal que possui o brinco pode ser identificado à certa distância através do bastão e sem problemas de erro de leitura, possibilitando a organização e acompanhamento de todo procedimento.

Os brincos eletrônicos da empresa AnimallTag são de fácil aplicação e pensando no bem estar do animal, ao ser aplicado é liberado um medicamento cicatrizante para o ferimento na orelha do animal. Essa medida evita a bicheira, infecção provocada por larvas de moscas.

O presente estudo pode então comprovar que a utilização das ferramentas metodológicas e suas ações facilitam o aprendizado e o trabalho do pecuarista e promove melhor manejo e segurança.

5.REFERÊNCIAS

ANIMALLTAG. **Produtos**. Elaborada por AnimallTag. Disponível em: <Fonte: <http://www.animalltag.com.br/pt-br//produtos/produtos/>>. Acesso em: 09 mai. 2018.

BACELLAR, Maria Celina Brito. **A Tecnologia do Rastreamento de Gado e as possibilidades e implicações de outros usos dessa tecnologia**. 2004. Disponível em:<http://www.lsi.usp.br/~lobonett/courses/extension/EP018/lectures2004/alunos/Celina_TF-A.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.

BEEFPOINT, Equipe. **Rebanho bovino mundial volta a superar 1 bilhão de animais**. 2017. Disponível em: <<http://www.beefpoint.com.br/rebanho-bovino-mundial-volta-a-superar-1-bilhao-de-animais/>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

BORGES, M.A.G. **A compreensão da sociedade da informação**. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 29, n. 3, p. 25-32, 2000.

BRANDOLI, Ana Thaís Terres. **Viabilidade de Produção da Atividade Leiteira em uma Pequena Propriedade Rural Familiar**. 2016. Disponível em: <http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/962/1/SOL2016ANA_THAIS_TERRES_BRANDOLI.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.

BRASIL, Governo do Brasil. **Sistema de Rastreamento Animal vai Garantir a Qualidade de Carne**

Bovina. 2014. Disponível em:< <http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/07/carne-bovina-tera-sistema-de-rastreamento-para-garantir-qualidade>>. Acesso: 10 mai.2018.

CARVALHO, I.C.L.; KANISKI, A.L. **A sociedade do conhecimento e o acesso à informação: para que e para quem?** Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 29, n. 3, p. 33-39, 2000.

CÓCARO, Henri; JESUS, José Carlos dos Santos. **Impactos da implantação de Rastreabilidade Bovina em Empresas Rurais Informatizadas.** 2007. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/jistem/article/view/12781/14564>>. Acesso em: 28 mar. 2018.

<https://www.comprerural.com/china-habilita-mais-25-frigorificos-brasileiros/>

CORDEIRO, J. M. Moras. **Manual do Criador de Gado Bovino.** 2011. Disponível em: <<http://159.100.190.194/~imvfor/wp-content/uploads/2017/12/manual-bovinos.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2018.

FORMIGONI, Ivan. **Maiores Rebanhos e Produtores de Carne Bovina no Mundo.** Disponível em: <<http://www.farmnews.com.br/mercado/produtores-de-carne-bovina/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

FORMIGONI, Ivan. **Rebanhos Mundiais: variação nos estoques de países produtores.** Disponível em: <<http://www.farmnews.com.br/gestao/rebanhos-mundiais/>>. Acesso em: 13 nov. 2019.

LIMA, Victor Muiños Barroso. **Análise de Adoção de Sistema de Rastreabilidade Bovina no Brasil: Estudo de Caso no Segmentos de Produção, Indústria e Comércio.** 2016. Disponível em: <<http://www.cos.ufrj.br/uploadfile/publicacao/1941.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2018.

LIRANI, A.C. **Rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes caprinas e ovinas. Tecnologia & Ciência Agropecuária,** v.2, p.71-79. 2008.

LIRANI, A.C. (2002) **Rastreabilidade: O Sistema Brasileiro e a Comunidade Europeia.** Acesso em: 21/03/2018.

LOBÔ, Flávia. **14 de outubro – Dia Nacional da Pecuária. CFMV parabeniza todos os profissionais que atuam no setor.** Disponível em: <<http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/4859>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

MACHADO, João G. de C. F.; NANTES, José F. D.; MACHADO, Carlos G. de C. F.. **Avaliação de um Sistema de Identificação de Rastreabilidade de Informações.** 2001. Disponível em: <http://www.agrocomputacao.deinfo.uepg.br/junho_2001/Arquivos/RBAC_Artigo_02.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.

MENDES, RICARDO.E.; **O Impacto Financeiro da Rastreabilidade em Sistemas de Produção de Bovinos no Estado de Santa Catarina, Brasil.** Ciência Rural. 2006 Out; 36(5):1524-8. <<http://www.scielo.br/pdf/cr/v36n5/a28v36n5.pdf> > Acesso em: 10 mai. 2018

MIRANDA, Alda. **Pecuária.** 2010. Disponível em: <<http://pecuariaa.blogspot.com.br/2010/11/pecuaria.html>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

MORAES, Marcus Vinicius de Pratini. **Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem.** 2002. Disponível em: < http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/portugues/04pt05_1.pdf>. Acesso em: 10 mai.2018.

OLIVEIRA, Marcos de. **Identidade Bovina.** 2009. Disponível em: < http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2009/01/86-89_155.pdf>. Acesso em: 08 mai.2018

PROCREARE. **Pecuária.** 2016. Disponível em: <<http://procreare.com.br/pecuaria>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

RESENDE FILHO, M. de A. **Rastreabilidade e Segurança do Alimento: uma investigação em um contexto de perigo moral.**2008. Disponível em: < <https://ideas.repec.org/p/ags/sbrfsr/108089.html>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

SILVA, Camila Cristina Machado da. **De acordo com a síntese das pesquisas realizadas, o trabalho inicial é demonstrar a importância de ferramentas disponíveis para a qualidade da carne bovina.** 2010. Disponível em < www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74131/tde-11052011.../ME3455876.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2018

URIBE, Gustavo. **China anuncia que vai ampliar importação de carne brasileira.** 2017. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1914937-china-anuncia-que-ira-ampliar-importacao-de-carne-brasileira.shtml>>. Acesso em: 20 mar. 2018.